

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

УДК 658.589

М. С. КРАВЧЕНКО^{1*}, Н. В. МАРЧЕНКО^{2*}

^{1*}Каф. «Экономическая теория и интеллектуальная собственность», Приазовский государственный технический университет, ул. Университетская, 7, Мариуполь, Украина, 87500, тел. +38 (097) 641 67 99, эл. почта kravchenko.maryna@gmail.com, ORCID 0000-0003-2185-178X

^{2*}КТЦ, ОАО «Азовобщесмаш», пл. Машиностроителей, 1, Мариуполь, Украина, 87535, тел. +38 (0629) 51 84 42, эл. почта nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Цель. Успешной деятельностью крупных промышленных предприятий является хорошо продуманная стратегия управления инновационной деятельностью. Цель статьи – обозначить существующие проблемы управления стратегическим потенциалом на крупных промышленных предприятиях, его функционирование и формирование при адаптации к мировому рынку, и разработать механизм стратегии управления инновационной деятельностью, который можно применять на крупных промышленных предприятиях. Предполагается также провести системный анализ проблемы стратегии инновационной деятельности на крупных промышленных предприятиях (в основном в вагоностроительной отрасли). **Методика.** Главным фактором экономического роста любой страны являются инновации, которые внедряются на предприятия для повышения экономического роста. Теоретическую и методическую основу исследования составляет системный анализ проблемы стратегии инновационной деятельности на крупных промышленных предприятиях, особенно вагоностроительной отрасли, которая находится на данный момент в упадке и нуждается в реформировании. Правильно разработанная стратегия управления инновационной деятельностью позволит привести в равновесие внутреннюю и внешнюю среду предприятия, сравнить имеющийся потенциал на предприятии и, самое главное, обеспечит выживание в изменившихся условиях политической ситуации. **Результаты.** Авторами усовершенствован механизм стратегии инновационной деятельности на крупных промышленных предприятиях. Эффективная реализация стратегической инновационной деятельности промышленных предприятий может способствовать повышению конкурентоспособности не только некоторых промышленных предприятий, но и экономики Украины в целом. **Научная новизна.** Авторами приведено теоретическое обобщение и усовершенствование схемы механизма стратегии инновационной деятельности на крупных промышленных предприятиях по улучшению показателей интеллектуальной деятельности и повышению конкурентоспособности на рынке, а также возобновлению связей между ВУЗом, предприятием и научно-исследовательскими институтами. **Практическая значимость.** Рационально примененные меры по предложенной авторами схеме механизма стратегии инновационной деятельности на промышленных предприятиях позволят существенно улучшить показатели инновационной деятельности на крупных промышленных предприятиях, в том числе в вагоностроительной отрасли, и повысить конкурентоспособность на рынке.

Ключевые слова: стратегия инновационной деятельности; интеллектуальные инвестиции; инновационный потенциал; интеллектуальная деятельность; потенциал предприятия; творческий потенциал; инновационный продукт

Введение

Состояние промышленных предприятий Украины в настоящее время можно охарактеризовать как непрерывно изменчивое из-за наличия многих угроз как внутренней, так и внешней среды предприятия. Успешной деятельностью предприятия является хорошо продуманная стратегия управления. Хорошая стратегия управления позволит привести в равновесие внутреннюю и внешнюю среду предприятия так же сравнить тот потенциал, который имеется на предприятии.

Свой теоретический вклад в разработку стратегии инновационной деятельности промышленных предприятий внесли такие зарубежные ученые, как И. Ансоффа, М. Портер, А. Томсон, А. Чендлер и др. В российской экономической науке свой теоретический вклад в развитии стратегии внесли такие ученые, как А. Градова, Е. Кадышева, В. Маркова, Ф. Удалова, А. Яковлева и др. Также развивается украинская школа стратегии инновационной деятельности, в этот состав входят такие ученые, как А. В. Гриньов, Б. М. Данилишин, А. И. Яковлев и другие.

В работах этих ученых основным фактором формирования стратегического потенциала являются: человеческий капитал, затраты на инновационные разработки, финансирование и, последнее, производства. Эти четыре фактора считаются основными определяющими, которые формируют стратегический потенциал предприятия.

Цель

Обозначить существующие проблемы управления стратегическим потенциалом на промышленных предприятиях, как одной из форм инновационной деятельности предприятия, его функционирование и формирование при адаптации в мировой рынок и разработать механизм управления инновационной деятельностью.

Методика

Главным движущим фактором экономического роста любой страны являются интеллектуальные инновации, которые внедряются на предприятиях для стабилизации положения в экономике. Это вложение финансов в научно-

исследовательские разработки, покупку лицензий, патентов, обучение научных сотрудников. Главным признаком интеллектуального промышленного предприятия являются инновации и инвестиции, которые направлены на исследование и разработку. Если превышен объем инвестиций в основные фонды, то это характеризует предприятие как высокоинтеллектуальное [3, 4, 5, 6, 13, 15].

Все инновации требуют качественно подготовленных высококвалифицированных специалистов и без этого вложения невозможно получить новые идеи и их реализовать.

Инновации можно разделить на две группы – это инновационные продукты и инновационные процессы. К первой группе относят промышленные предприятия, где нужно расширить ассортимент выпускаемой продукции и повысить ее качество – это машиностроительные предприятия. Но активность здесь не такая уж и высокая в связи с долгим временем разработки нового продукта. И этот процесс приводит к увеличению срока окупаемости затрат в перспективе.

Ко второй группе относятся промышленные предприятия, которые обеспечивают снижение затрат – это металлургические предприятия. За счет внедрения инновационных процессов идет снижение материальных затрат и повышение производительности труда.

Поэтому для создания интеллектуальных инвестиций необходима поддержка всех мероприятий, направленных на инновационное производство. Учитывая тот фактор, что более трети работающего населения постоянно меняет место работы, предприятия теряют высококвалифицированных специалистов и некоторые из них вынуждены ликвидироваться.

Поэтому руководство предприятий должно заниматься сохранением высококвалифицированных сотрудников и способствовать повышению их уровня образования и квалификации.

Производство не может стоять на месте, поэтому интеллектуальные инвестиции являются очень выгодными для развития предприятия и конкурентоспособности на рынке. Финансовые вложения такого рода предприятий являются выгодными для любой экономики, которые стабилизируют ее развитие и влияют на внешний рынок государства.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Оценка объектов интеллектуальной собственности происходит при включении их в нематериальные активы и внесении в уставной капитал предприятия для постановки на баланс предприятия [1, 7, 10, 12].

Содержание инновационной деятельности и их направленность определяют экономическое развитие страны. В современных условиях развитие инновационной деятельности крупных промышленных предприятий является сложным как по внешним, так и по внутренним причинам [10, 14, 16].

Самым главным условием для успешной работы крупных промышленных предприятий является хорошо продуманная стратегия управления и развития данной инновационной деятельности на предприятии.

Правильно разработанная стратегия управления предприятия обеспечит самое главное выживание в изменяющихся условиях политической ситуации.

Проанализируем состояние инновационной деятельности в Украине за 2015 г. на примере отрасли вагоностроения. Прогнозы по сектору грузовых железнодорожных перевозок из-за слабых фундаментальных факторов негативны. В свое время в Россию экспортировалось из Украины примерно 85 % продукции и также примерно в 4 раза упали поставки в Европу.

В 2015 г. отрасль вагоностроения в Украине переживает сложный период, когда могут выжить только те заводы, которые умеют быстро адаптироваться. Пока только можно назвать ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», который в 2014 г. снизил производство

грузовых вагонов на 54,7 % и смог реализовать 2,38 тыс. вагонов, а в 2015 г. (январь–октябрь) выпуск грузовых вагонов уменьшился на 84,9 % до 328 единиц [8].

Программа поддержки грузового вагоностроения должна быть направлена на производство инновационных вагонов и поиска путей новых рынков сбыта продукции.

Даже при огромном падении спроса на грузовые вагоны, инновационные вагоны все-таки пользуются спросом у операторов.

Но при создании инновационных вагонов нужно учитывать не только движение со скоростью до 100 км/ч с осевой нагрузкой 27 тс с учетом тормозного оборудования, а прежде всего увеличенный межремонтный пробег. При этом заниматься разработкой новых марок стали и сплавов увеличенной прочности для высоконагруженных литых деталей ходовых частей грузовых вагонов, так как за период с 2008–2014гг. количество изломов боковой рамы тележки грузового вагона увеличилась более чем в 4,5 раза. Также заниматься разработкой новых материалов для снижения массы тары, повышения грузоподъемности, уменьшения воздействия на путь, увеличения надежности деталей и узлов, а также улучшения других эксплуатационных характеристик грузовых вагонов. Ситуация может кардинально измениться если разработчики смогут добиться увеличения объема перевозимых новыми вагонами грузов на 15–20 % по сравнению с прежними. В этом случае потребуется обновление вагонного парка, а не замена старых вагонов, у которых истек срок службы (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение основных показателей работы вагонов старого и нового поколения

Table 1

Comparison of key indicators operation for cars of old and new generation

Инновационный вагон Периодичность КР – 11 лет	Вагон старой конструкции Периодичность КР – 11 лет
Периодичность ДР, лет/тыс. км пробега: – после КР – 4/500; – после постройки – 4/500; – после ДР – 2/250	Периодичность ДР, лет/тыс. км пробега: – после КР – 2/160; – после постройки – 3/210; – после ДР – 2/160
Средняя частота отцепок в ТОР на 100 тыс. км – 0,39	Средняя частота отцепок в ТОР на 100 тыс. км – 1,44

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Но анализируя сложившуюся ситуацию, необходимо рассматривать совокупные эффекты для всех участников рынка – потребителей грузовых вагонов, производителей и комплектующих грузовых вагонов. При реализации такого мероприятия следует рассматривать: воздействие на экономику, развитие конкурентоспособности, воздействие на бюджетную систему, воздействие на сферу перевозок грузов и социальные эффекты. Также осуществлять модернизацию вагонного парка без государственной поддержки является трудноразрешимой задачей. Но и в таком случае нужно думать о наращивании доли на других рынках сбыта. Иначе все может закончиться стагнацией производства, а в лучшем случае – вхождением украинских вагоностроительных предприятий в российские машиностроительные холдинги.

Тенденция падения производства грузовых вагонов на Украине в 2014 г. сохранилась (рис. 1) [2].

Так, если в I квартале 2013 г. спад производства грузовых вагонов составил 37 % по отношению к 2012 г., то за I и II квартал 2014 г. составил 79 %.

Спрос на грузовые вагоны либо есть, либо его нет. На сегодня вагонный парк грузовых вагонов испытывает переизбыток, поэтому соответственно и нет спроса на грузовые вагоны. Осуществлять модернизацию грузового вагонного парка без государственной поддержки является трудноразрешимой задачей.

Для машиностроительных предприятий Украины возможны три варианта. Первый вариант

– когда предприятие справляется с поставленными задачами самостоятельно. Второй вариант – когда внутри отрасли создается совместный фонд научно-технических разработок, где разработки предприятий используются и внедряются. И третий вариант – средства на инновационные продукты выделяет государство.

Исходя из выше сказанного, нынешнее экономическое положение промышленных предприятий Украины можно разделить на три группы. Первая группа – это предприятия, которые смогли приспособиться, и развиваться дальше в данной ситуации; вторая группа – те, которые смогли стабилизировать свое положение на рынке, а также финансовое; и третья – предприятия, которые имеют ресурсы, но не смогли ими правильно распорядиться и находятся на грани банкротства.

В Украине за последнее десятилетие инновационная активность промышленных предприятий является очень низкой, в то время как в других странах она гораздо выше. Если в Украине были внедрены инновации на 12 % предприятий, то в Германии на 70 % предприятий, которые используют инновационные технологии.

На данный момент поддержка государства инновационной деятельности промышленных предприятий остается на низком уровне, а экономическое развитие страны невозможно без перехода на инвестиционно-инновационную деятельность. Государственное финансирование является одним из главных факторов активизации инновационной деятельности.

Рис. 1. Количество произведенных вагонов на Украине по кварталам за период 2012–2014 гг.

Fig. 1. The number of cars manufactured in Ukraine by quarters for the period 2012–2014 years

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Поэтому можно сделать заключение, что западная часть Украины, которая занимается инновационной деятельностью, в основном составляет сферу продуктовых инноваций, а центр и восток Украины – это в основном металлургические предприятия. Предприятия, которые занимаются инновациями, делают это за счет собственных средств. В Украине за 2014 г. инновационной деятельностью занималось 1 609 предприятий, а внедрили 1 208 предприятий. В 2014г. 1 206 предприятий использовали 7,7 млрд, грн. Из них 2/3 – приобретение оборудования, 15,9 % – на научно-исследовательские разработки, 10,1 % – на обучение и подготовку персонала. Внедрили 1 208 предприятий инновационный продукт, из них 137 предприятий внедрили новую продукцию для рынка и новую для предприятия [2].

Западные инновации, которые поступают в Украину, не способствуют повышению конкурентоспособности украинских предприятий на рынке. Развитие инновационной активности в Украине может быть только вместе с поддержкой государства и поддержанием научно-технической, кадровой, ресурсной, производственной и финансовой сферой.

Ученые Украины, которые занимаются проблемами инноваций, озабочены уровнем развития экономики Украины.

В 2014г. Украина занимала 49 место в рейтинге конкурентной способности, а в 2015 г. Украина заняла 60 место – это предпоследнее место в рейтинге конкурентоспособности стран швейцарского Института менеджмента и развития. Первое место занимает США, второе – Гонконг, третье Сингапур и четвертое – Швейцария. В первую десятку вошли страны: Канада, Люксембург, Норвегия, Дания, Швеция и Германия [11].

Такие показатели неудивительны, ведь в Украине низкий уровень инновационной активности, и такая ситуация объясняется трудностями перехода от административно-плановой экономики к рыночной, медленным реформированием в политике и непоследовательностью.

Мировой опыт доказал, что инновационная деятельность развивается там, где существуют государственные заказы на научные исследования и неразрывная связь между всеми участниками данного инновационного процесса.

Для эффективного функционирования украинской инновационной деятельности промышленным предприятиям необходимо разработать систему национальной инновационной стратегии. Стратегический потенциал для предприятия имеет большое значение. Разработанная стратегия является базой дальнейшей деятельности предприятия, определяет дальнейшее его развитие (рис. 2).

Основой стратегической деятельности промышленных предприятий являются такие аспекты, как ориентация на перспективу, потенциал предприятия и его резервный потенциал, который возник в процессе становления и развития предприятия и является его базовой основой для конкуренции на рынке, трансформация интеллектуальных ресурсов в инновационный продукт и возможность изменения во внешней среде. Но основой для эффективной реализации стратегической инновационной деятельности промышленных предприятий являются кадровый потенциал, возможность и поддержка для творческого подхода к выполнению поставленной задачи.

Более распространенными подходами являются: ресурсный, трудовой, производственный, финансовый, кредитный, инвестиционный, инновационный и маркетинговый, определение действенной амортизационной политики, система налогообложения субъектов хозяйственной деятельности, оценка и учет нематериальных активов, штрафные санкции за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Но, из выше перечисленных, авторы считают, что более целесообразными на промышленных предприятиях являются кадровые ресурсы, промышленные, организационные, финансовые, инвестиционно-инновационные, маркетинговые. Инвестиционно-инновационные объединены вместе потому, что инновации требуют больших вложений инвестиций предприятия.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Рис. 2. Механизм стратегии инновационной деятельности (усовершенствовано авторами)

Fig. 2. Strategy mechanism of innovation activity (perfected by the authors)

Учитывая специфику управления персоналом, нужно предусмотреть комплекс мер, которые будут направлены на реализацию творческих и умственных способностей сотрудников во взаимодействии с ресурсами предприятия. Это отбор высококвалифицированных специалистов, мотивация творческой деятельности, организация системы повышения обучения персонала, деловая оценка персонала. То есть должны быть созданы все условия для поддержания и раскрытия творческих способностей сотрудников.

Творческий потенциал и результаты работы сотрудников получают в результате конкретно целенаправленных усилий всего творческого коллектива. Творческую деятельность и потенциал сотрудника можно определить по формуле, которая учитывает изобретательскую деятельность, публикации, участие в семинарах, конференциях, выставках, конкурсах и, самое

главное, выполнение поставленной темы работы.

$$\begin{aligned}
 Y_{m.a.p.} = & \sum \frac{\theta^t K_{y.mi} V_i^t}{V_{n.n.}} + \sum \frac{Q_j^t K_{y.pj} V_{en.j.}}{V_{en.n.n.}} + \\
 & + 3,0LK_{y.lj} + 0,7 \sum q_k K_{y.kl} K_{v.k.} K_{o.k.} + \\
 & + 0,5 \sum q_v K_{v.v.} K_{y.v.m.} K_{o.p.} + 1,5I_{of} + 2,0I_3 + \\
 & + 0,2 \sum P_{печ.} K_{v.p.} + 0,1 \sum DK_{з.к.},
 \end{aligned}$$

где $Y_{т.а.р.}$ – уровень творческой активности p -го специалиста; Q_t – количество тем, в которых принимал участие специалист; D – количество докладов, сделанных на конференциях и семинарах; $P_{печ.}, I_3, I_{of}$ – количество напечатанных работ, изобретений; L, q_k, q_v – количество конкурсных работ и экспонатов на выста-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

вках, в которых принял участие специалист; $K_{y.m.i}, K_{y.l.j}, K_{y.l.1}, K_{y.v.m}$ – коэффициенты важности напечатанных работ, конференций, конкурсов или выставок; V_i^t – объем работ в сметной стоимости по данной теме в текущем году; $\Sigma V_{н.л.}$ – общий объем работ научного предприятия или подразделения; $K_{з.к.}, K_{в.р.}, K_{в.к.}, K_{в.в.}$ – коэффициенты важности конференций, напечатанных работ, конкурсов или выставок; $K_{о.к.}, K_{о.р.}$ – коэффициенты оценки и награждений на конкурсах и выставках; Q_j^t – количество работ, подлежащих внедрению в текущем году; $K_{y.p.j}$ – коэффициент, характеризующий степень участия специалиста в j -й внедряемой работе; $V_{вн.j.}$ – объем j -й внедряемой работы в сметной стоимости; $\Sigma V_{вн.л.}$ – общий объем работ в научном предприятии [9, стр. 127].

На результаты труда научных сотрудников на крупных промышленных предприятиях влияет их трудовой стаж. При этом максимальная отдача наступает через 7–10 лет работы в данной области, то есть имеющиеся ресурсы и потенциальные возможности, которые находятся на предприятии и используются в его экономической деятельности с целью получения экономического эффекта.

Результаты

В результате работы доказана необходимость построения механизма стратегии инновационной деятельности промышленных предприятий, которая являлась бы эффективной при реализации стратегической инновационной деятельности промышленных предприятий и могла способствовать повышению конкурентоспособности не только некоторых промышленных предприятий, но и экономики Украины в целом.

Научная новизна и практическая значимость

Для эффективного функционирования промышленных предприятий необходима схема стратегии инновационной деятельности. В результате исследования авторами усовершенствована схема механизма стратегии инноваци-

онной деятельности, которая предусматривает связь между предприятием, ВУЗом и научно-исследовательскими институтами, а также дальнейшей разработкой и внедрением инновационного продукта, повышением конкурентоспособности на рынке.

Предложенная схема является основной базой для дальнейшей работы и развития промышленного предприятия в направлении стратегического плана. При этом нужно учитывать специфику управления персоналом, а также творческую деятельность и потенциал сотрудников, который можно определить по формуле, предложенной в результате исследования.

Выводы

Анализ работы вагоностроительных предприятий за последние годы показал, что усилилась конкуренция между вагоностроителями не только на внешнем, но и на внутреннем рынке грузовых вагонов.

Но отсутствие инвестиций в области научно-исследовательской работы, нового технологического оборудования усложняет противостояние вагоностроительных заводов Украины, предприятиям России, не говоря уже о Европейских странах в конкуренции за рынки сбыта данной продукции.

На данный момент ограничена возможность оказывать государственную поддержку в разработке, производстве и приобретения инновационных грузовых вагонов.

Однако производство не может стоять на месте, а, следовательно, инвестиции в инновационный продукт являются очень выгодными для развития промышленного предприятия, а также для экономики государства в целом. Это дает стабильность и развитие промышленного предприятия как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Именно государственное финансирование инновационных продуктов является одним из главных факторов активизации инновационной деятельности на промышленных предприятиях.

Инновационная деятельность развивается именно в тех отраслях, где существуют государственные заказы на научные исследования, связь между разработчиками, производителями и потребителями. Каждое промышленное предприятие должно иметь свою разработанную

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

стратегію, которая будет являться базой для дальнейшей работы промышленного предприятия.

Эффективное использование стратегической инновационной деятельности промышленных предприятий дает возможность преобразованию всех видов ресурсов, которые имеет предприятие, для повышения результативности функционирования и обеспечение конкурентоспособности. Перспективы дальнейших исследований целесообразно рассматривать методологические подходы к оценке стратегии инновационной деятельности потенциала предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Анисимова, О. Н. Проблемы оценки интеллектуального потенциала промышленных предприятий / О. Н. Анисимова // Бизнес Информ. – 2012. – № 6. – С. 124–127.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua>. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
3. Дьякова, М. С. Проблеми впровадження інтелектуальних інвестицій на підприємствах промислової галузі / М. С. Дьякова, Н. В. Марченко // Законодавство України у сфері інтелектуал. власності та його правозастосування: націон., европ. та міжнар. виміри : матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуал. власності (18.09.2015) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 142–149.
4. Дьякова, М. С. Трансформація раціоналізаторського пропозиції в інноваційний продукт / М. С. Дьякова, Н. В. Марченко // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія: Економічні науки. – Маріуполь, 2015. – № 29. – С. 413–420.
5. Жогова, И. В. Стратегия развития интеллектуального потенциала предприятия как фактор его экономического роста / И. В. Жогова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черномор. эконом. сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. / Дон. нац. ун-т. – Донецк, 2011. – С. 268–273.
6. Инновационная экономика : монография / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, А. С. Захарченков [и др.] ; под ред. Л. Л. Товажнянского. – Харьков : Едена, 2010. – 716 с.
7. Исакова, Н. Б. Предприятия Украины: инновационная деятельность и сетевые взаимодействия / Н. Б. Исакова ; под ред. В. П. Соловьева. – Киев : Информ. аналит. агентство, 2012. – 377 с.
8. КВСЗ за 10 месяцев уменьшил выпуск грузовых вагонов на 85 % [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ua/rus/tag/kvsz_22032015. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
9. Пузыня, К. Ф. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении / К. Ф. Пузыня, А. С. Запаснюк. – Ленинград : Машиностроение, 1978. – 304 с.
10. Селезнев, Е. Н. Оценка эффективности использования интеллектуального капитала [Электронный ресурс] / Е. Н. Селезнев // Финансовый менеджмент. – 2005. – № 6. – Режим доступа: <http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/6/3840.html>. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
11. Украина опустилась на предпоследнее место в рейтинге конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kievpravda.com/news/5513>. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
12. Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Репіна, О. І. Олексюк. – Київ : КНЕУ, 2004. – 316 с.
13. Logutova, T. In Problems in intellectual innovations in the engineering industry / T. Logutova, M. Dyakova, N. Marchenko // Теорет. та практ. аспекти економіки та інтелект. власності : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2015. – Вип. 1 (11). – С. 8–15.
14. Mathieu, G. Railway Reforms in Europe / G. Mathieu // The Reform of UK Railways – Privatization and Its Results. – Japan Railway & Transport Review. – 2012. – № 34. – P. 16–31.
15. Myamlin, S. V. Upgrading of economic simulation methods for increasing efficiency of investments / S. V. Myamlin, K. V. Zhyzhko // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 6 (54). – С. 34–41. doi: 10.15802/stp2014/32656.
16. Stachowiak, Z. Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczenstwa ekonomicznego panstwa : ujecie instytucjonalne / Z. Stachowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowe, 2012. – 406 p.

М. С. КРАВЧЕНКО^{1*}, Н. В. МАРЧЕНКО^{2*}

^{1*}Каф. «Економічна теорія та інтелектуальна власність», Приазовський державний технічний університет, вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87500, тел. +38 (097) 641 67 99, ел. пошта kravchenko.maryna@gmail.com, ORCID 0000-0003-2185-178X

^{2*}КТЦ, ВАТ «Азовзагальмаш», пл. Машинобудівників, 1, Маріуполь, Україна, 87535, тел. +38 (0629) 51 84 42, ел.пошта nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Успішною діяльністю великих промислових підприємств є добре продумана стратегія управління інноваційною діяльністю. Мета статті – позначити існуючі проблеми управління стратегічним потенціалом на великих промислових підприємствах, його функціонування та формування при адаптації до світового ринку, і розробити механізм стратегії управління інноваційною діяльністю, який можна застосовувати на великих промислових підприємствах. Передбачається також провести системний аналіз проблеми стратегії інноваційної діяльності на великих промислових підприємствах (в основному в вагонобудівній галузі). **Методика.** Головним фактором економічного зростання будь-якої країни є інновації, які впроваджуються на підприємстві для підвищення економічного зростання. Теоретичну і методичну основу дослідження становить системний аналіз проблеми стратегії інноваційної діяльності на великих промислових підприємствах, особливо у вагонобудівній галузі, яка знаходиться на даний момент у занепаді і потребує реформування. Правильно розроблена стратегія управління інноваційною діяльністю дозволить привести в рівновагу внутрішню та зовнішню середу підприємства. також порівняти потенціал підприємства і, найголовніше, забезпечити виживання в умовах зміни політичної ситуації. **Результати.** Авторами удосконалено механізм стратегії інноваційної діяльності на великих промислових підприємствах. Ефективна реалізація стратегічної інноваційної діяльності промислових підприємств може сприяти підвищенню конкурентоспроможності не тільки деяких промислових підприємств, а й економіки України в цілому. **Наукова новизна.** Авторами наведено теоретичне узагальнення та вдосконалення схеми механізму стратегії інноваційної діяльності на великих промислових підприємствах із поліпшення показників інтелектуальної діяльності та підвищення конкурентоспроможності на ринку, а також відновлення зв'язків між ВУЗом, підприємством і науководослідними інститутами. **Практична значимість.** Раціонально застосовані заходи по запропонованій авторами схемі механізму стратегії інноваційної діяльності на промислових підприємствах дозволять істотно поліпшити показники інноваційної діяльності на великих промислових підприємствах, у тому числі у вагонобудівній галузі, та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Ключові слова: стратегія інноваційної діяльності; інтелектуальні інвестиції; інноваційний потенціал; інтелектуальна діяльність; потенціал підприємства; творчий потенціал; інноваційний продукт

M. S. KRAVCHENKO^{1*}, N. V. MARCHENKO^{2*}

¹Dep. «Economic Theory and Intellectual Property», Pryasovsk State Technical University, Universytetska St., 7, Mariupol, Ukraine, 87500, tel. +38 (097) 641 67 99, e-mail kravchenko.maryna@gmail.com, ORCID 0000-0003-2185-178X

²DTC, OJSC «Azovobshchemash», Mashinostroiteley Sq., 1, Mariupol, Ukraine, 87535, tel. +38 (0629) 51 84 42, e-mail nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176

STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Purpose. Successful activity of the large-scale industrial enterprises is carefully thought out strategy of management by innovative activity. Object of the article – to designate the existent problems of management by strategic potential at the large-scale industrial enterprises, their functioning and forming during adaptation in a world market and to work out the mechanism of strategy of management of innovative activity that can be applied at large-scale industrial enterprises; as well as to carry out a systematic analysis of the problem activity at the large-scale industrial enterprises mainly in the carriage-building branch. **Methodology.** The main factor of economic growth of any country is the innovations that are implemented at the enterprise to improve economic growth. Theoretical and methodo-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

logical basis of research is systematic analysis of the strategy problem of innovative activity at the large-scale industrial enterprises, especially of the carriage-building branch, which is at the present moment on the decline and in need of reform. Rightly developed strategy of management of innovative activity will allow to balance the internal and external environment of the enterprise, as well as to compare the existing capacities at the enterprise, and the most importantly, will ensure survival in a changed political situation. **Findings.** The authors improved mechanism of the strategy of innovative activity at the large-scale industrial enterprises. Effective implementation of the strategic innovative activity of the industrial enterprises can enhance the competitiveness of not only some industrial enterprises but also the economy of Ukraine in general. **Originality.** The authors gave theoretical generalization and improved scheme of a mechanism of strategy of innovative activity at the large-scale industrial enterprises on improvement of indicators of intellectual activity and competitiveness in the market, as well as the resumption of communication between higher education institutions and research Institutes. **Practical value.** Rationally applied measures on the proposed by the author's diagram of a strategy mechanism of innovative activity at the industrial enterprises will significantly improve the measures of innovation at the large-scale industrial enterprises, including the carriage-building branch, and to increase the competitiveness in the market.

Keywords: strategy of innovative activity; intellectual investment; innovation potential; intellectual activity; enterprise potential; creative potential; innovative product

REFERENCES

1. Anisimova O.N. Problemy otsenki intellektualnogo potentsiala promyshlennykh predpriyatiy [Problems of evaluation of the intelligent potential of industrial enterprises]. *Biznes Inform – Business Inform*, 2012, no. 6, pp. 124-127.
2. *Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy* (State statistics service of Ukraine). Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua> (Accessed 26 January 2016).
3. Diakova M.S., Marchenko N.V. Problemy vprovadzhennia intelektualnykh investytsii na pidpriemstvakh promyslovoi haluzi [The problems of implementation of intellectual investments at the enterprises of industrial branch]. *Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv z problem intelektualnoi vlasnosti «Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannya: natsionnalni, yevropeyski ta mizhnarodni vymiry»* [Proc. of the III All-Ukrainian Sci. and Pract. Conf. the young scientists and students on the problems of intellectual property «Legislation of Ukraine in the field of intellectual property and its administration: national, European and international measurements»]. Kyiv, 2015, pp. 142-149.
4. Dyakova M.S., Marchenko N.V. Transformatsiya ratsionalizatorskogo predlozheniya v innovatsionny produkt [The transformation of an innovation proposal into the innovative product]. *Visnyk priazovskoho derzhavnogo tekhnichnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky* [Bulletin of Priazovsk State Technical University. Series: Economic science], 2015, no. 29, pp. 413-420.
5. Zhogova I.V. Strategiya rozvitiya intellektualnogo potentsiala predpriyatiya kak faktor yego ekonomicheskogo rosta [Strategy of development of intellectual potential of enterprise as a factor of its economic growth]. *Problemy i perspektivy rozvitiya sotrudnichestva mezhdru stranami Yugo-Vostochnoy Yevropy v ramkakh chernomorskoho ekonomicheskoho sotrudnichestva i GUAM* [Problems and prospects of cooperation development between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black sea economic cooperation and GUAM], 2011, pp. 268-273.
6. Ivin L., Kuklin V.M., Zakharchenkov A.S. Tovazhnyanskiy L.L. *Innovatsionnaya ekonomika* [Innovative economy]. Kharkov, Yedena Publ., 2010. 716 p.
7. Isakova N.B. *Predpriyatiya Ukrainy: innovatsionnaya deyatel'nost i setevyye vzaimodeystviya* [Enterprises of Ukraine: innovation activity and networking]. Kyiv, Informatsionnoye analiticheskoye agentstvo Publ., 2012. 377 p.
8. *KVSZ za 10 mesyatsev umenshil vypusk gruzovykh vagonov na 85%* (Kryukovsky Railway Car Building Works for 10 months has reduced the production of freight cars by 85%). Available at: https://www.rbc.ua/rus/tag/kvsz_22032015 (Accessed 26 January 2016).
9. Puzynya K.F., Zapasnyuk A.S. *Ekonomicheskaya effektivnost nauchno-issledovatel'skikh i opytno-konstruktor'skikh razrabotok v mashinostroyenii* [Economic efficiency of research and development and design and experimental working in machine-building]. Leningrad, Mashinostroyeniye Publ., 1978. 304 p.
10. Seleznev Ye.N. Otsenka effektivnosti ispolzovaniya intellektualnogo kapitala (Evaluation of the use efficiency of intellectual capital). *Finansovyy menedzhment – Financial Management*, 2005, no. 6. Available at: <http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/6/3840.html> (Accessed 26 January 2016).

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

11. *Ukraina opustilas na predposledneje mesto v reytinge konkurentosposobnosti* (Ukraine dropped to the penultimate place in the ranking of competitiveness). Available at: <http://www.kievpravda.com/news/5513> (Accessed 26 January 2016).
12. Fedonin O.S., Riepina I.M., Oleksiuk O.I. *Potentsial pidpriemstva: formuvannia ta otsinka* [Enterprise potential: development and evaluation]. Kyiv, KNEU Publ., 2004. 316 p.
13. Logutova T.G., Dyakova M.S., Marchenko N.V. Problems in intellectual innovations in the engineering industry. *Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti* [Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property], 2015, issue 1 (11), vol. 1, pp. 8-15.
14. Mathieu, G. Railway Reforms in Europe. The Reform of UK Railways – Privatization and Its Results. *Japan Railway & Transport Review*, 2012, no. 34, pp. 16-31.
15. Myamlin S.V., Zhyzhko K.V. Upgrading of economic simulation methods for increasing efficiency of investments. *Nauka ta prohres transportu – Science and Transport Progress*, 2014, no. 6, pp. 34-41. doi: 10.15802/stp2014/32656.
16. Stachowiak Z. *Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczenstwa ekonomicznego panstwa*. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowe Publ., 2012. 406 p.

Статья рекомендована к публикации д.т.н., проф. В. М. Бубновым (Украина); д.т.н., проф. Ю. С. Барашом (Украина)

Поступила в редколлегию 12.11.2015

Принята к печати 15.02.2016